

TALABA QIZLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Xolmatova Muzayyana Mubashshirovna

QDU katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623265>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari, ularning ta’lim jarayonidagi faolligini ta’minlovchi omillar hamda ijtimoiy muhit bilan o‘zaro munosabati tahlil qilingan. Shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida ijtimoiy faol shaxsni shakllantirishda ta’lim-tarbiya tizimining o‘rni, pedagogik yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalarning ta’siri va gender tengligi tamoyillarining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: talaba qizlar, ijtimoiy faollik, pedagogik shart-sharoitlar, gender tenglik, ta’lim muassasasi, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy kompetensiya.

Аннотация. В статье анализируются педагогические условия повышения социальной активности студенток, факторы, обеспечивающие их активность в образовательном процессе, взаимодействие с социальной средой. Также освещаются роль системы образования в формировании социально активной личности в высших учебных заведениях, педагогические подходы, влияние современных технологий, значение принципов гендерного равенства.

Ключевые слова: студентки, социальная активность, педагогические условия, гендерное равенство, образовательное учреждение, личностное развитие, социальная компетентность.

Bugungi globallashuv jarayonida yoshlarning, ayniqsa, talaba qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirish masalasi jamiyat taraqqiyoti uchun muhim omillardan biridir. Mamlakatimizda olib borilayotgan ta’lim islohotlarining markazida yoshlarning barkamol, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy mas’uliyatli shaxslar sifatida voyaga yetishi turibdi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni va “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonunlarda yoshlarning, shu jumladan, talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda ijtimoiy hayotda faol ishtirokini ta’minlash zarurligi alohida qayd etilgan.

Shu nuqtai nazardan, oliy ta’lim muassasalarida talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish bo‘yicha pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, ularning tashabbuskorligini qo‘llab-quvvatlash, jamoaviy va shaxsiy o‘shirish imkoniyatlarini kengaytirish dolzarb masala hisoblanadi.

Ma’lumki, fuqarolik jamiyatini qurish muammosi, ehtimol, masalaning nazariy jihatdan yetarlicha ishlab chiqilmaganligi va fuqarolarning ijtimoiy faolligi jarayonini boshqarish mexanizmining yo‘qligi natijasida hanuzgacha hal etilmagan.

Sotsiologik, psixologik va falsafiy adabiyotlarda shaxsning ijtimoiy faolligi turlicha ta’riflanadi: faoliyat sifatida, jamiyatdagi faoliyat o‘lchovi sifatida, faoliyat yo‘nalganligining o‘lchovi sifatida, insonning ichki qobiliyati sifatida, shaxs xususiyati sifatida, sub’yektning ob’yektiv voqelik bilan faoliyat munosabatlarining xilma-xilligiga bo‘lgan umumiy qobiliyati sifatida.

Ijtimoiy faollikni aniqlash va uning mohiyatini tushunishda tadqiqotchilarda turli pozitsiyalar mavjud. Bu esa o‘z navbatida, “faollik” kategoriyasiga nisbatan yagona izohning mavjud emasligi ko‘rsatadi. Sotsiologiyada konsepsiyalarni tahlil qilish, “ijtimoiy faollik” tushunchasi ikki yondashuv asosida ko‘rib chiqilganligini ko‘rishimiz mumkin: faoliyatli va shaxsiy. Ye.M.Babosov, G.Ye.Zborovskiy, Ye.M.Tokareva, S.S.Frolovlarini faoliyatli yondashuv vakillariga kiritish mumkin. Ular ijtimoiy faollikni ijtimoiy muhitni o‘zgartirish va shaxsning ijtimoiy sifatlarini shakllantirish bilan bog‘liq bo‘lgan insonning maqsadga yo‘naltirilgan faoliyatining o‘lchovi, darajasi, xususiyati sifatida tushuntiradilar. E.A.Yakub va A.A.Kratkolar esa – “ijtimoiy faollik – bu shaxsning tizimli ijtimoiy sifati bo‘lib, unda uning ijtimoiylik darajasi, ya‘ni sotsium bilan aloqalarning chuqurligi va to‘liqligi, individning ijtimoiy munosabatlar sub’yektiga aylanish darajasi ifodalanadi va amalga oshiriladi”, deb hisoblashadi [2].

Mazkur yondashuv mualliflaridan yana biri A. G. Kovalevning ta’kidlashicha, “atrofda sodir bo‘layotgan barcha narsalarga befarq bo‘lmaslik, nafaqat yon-atrofdagi, butun dunyodagi voqea-hodisalarga qiziqish, shaxsning butun xulq-atvorida, uning ishida, tajribasida, jamoat faoliyatida va do‘stlari bilan munosabatlariga ta’sir ko‘rsatadigan faoliyat ijtimoiy faollikdir. Shaxsning faolligi deganda, uning ijtimoiy-mehnat hayotida ishtirok etish darajasi nazarda tutiladi [5]. Zamonaviy mualliflardan biri - N.V.Pilipchevskayaning ta’rifi ushbu yondashuvga yaqinroq ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Uning fikriga ko‘ra, “ijtimoiy faollik – bu tashabbuskor, yo‘naltirilgan, ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat va ijtimoiy jamoa manfaatlari yo‘lida harakat qilishga tayyorlikda namoyon bo‘ladigan shaxsning murakkab integratsiyalashgan sifati”. Bu sifat ijtimoiy muhitda o‘z faoliyati va xulq-atvorining yo‘nalishini ongli ravishda belgilaydigan ijtimoiy sub’yekt (individ, guruh) ning turmush tarzini tavsiflaydi. Bunday turmush tarzi dolzarb ijtimoiy vazifalarni hal etishda ishtirok etish, ijtimoiy tashabbus ko‘rsatish, boshqa ijtimoiy sub’yektlar bilan doimiy aloqada bo‘lishni nazarda tutadi.

Ijtimoiy faollik darajasi shaxsning madaniyati, bilimi, ehtiyojlari, qiziqishlari, intilishlari darajasini aks ettiradi. S.L.Komarovanning ta’rifiga ko‘ra, “ijtimoiy faollik - bu tizimli shakllanish bo‘lib, u jamiyat tomonidan munosib hayot faoliyati va insonning jamiyat rivojlanishida ishtirok etishi uchun taqdim etilgan potentsial imkoniyatlar to‘plamini o‘zlashtirish jadalligining namoyon bo‘lishi bilan tavsiflanadi”. D.A.Leontevning ta’kidlashicha, “vaziyatga faol ta’sir ko‘rsatish qobiliyatini his qilish uchun inson o‘zining hayotiy pozitsiyasini, hayotiy qarashlarini shakllantirish orqali dunyo bilan doimiy aloqada bo‘lishi kerak”. A.A.Baranovning ta’kidlashicha, aynan “o‘zaro ta’sirda inson o‘zini haqiqiy dunyoning bir qismi sifatida his qila boshlaydi, o‘z kuchlarini baholaydi va ijtimoiy salohiyatini faollashtiradi”.

Talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlarini tadqiq etish quyidagi ilmiy usullar asosida amalga oshirildi:

Nazariy tahlil, kuzatish, suhbat va so‘rovnoma, eksperiment, tahlil va umumlashtirish.

Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

1. Ijtimoiy faollikka ta’sir etuvchi omillar aniqlanib, ular uch guruhga ajratildi:

- Shaxsiy omillar: o‘ziga ishonch, motivatsiya, liderlik qobiliyati, kommunikativlik.
- Pedagogik omillar: o‘qituvchining qo‘llab-quvvatlashi, interfaol metodlardan foydalanish, o‘quv muhitining inklyuzivligi.
- Ijtimoiy omillar: talabalar jamoasi, oila va mahalla muhitining ta’siri.

2. Talaba qizlarning ijtimoiy faolligi darajalari uch bosqichda belgilandi:

- Past daraja: faqat dars jarayonida ishtirok etadi, tashabbus ko‘rsatmaydi.
 - O‘rta daraja: o‘quvdan tashqari faoliyatlarda ishtirok etadi, ammo yetakchilikni kam oladi.
 - Yuqori daraja: ijtimoiy loyihalarda rahbarlik qiladi, jamoani birlashtira oladi.
3. Pedagogik shart-sharoitlar tizimi ishlab chiqildi:
- Ijtimoiy loyihalar asosida faoliyat yuritish tizimini yaratish;
 - Mentorlik (ustoz-shogird) modelini rivojlantirish;
 - Talaba qizlarni ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy yetakchilik faoliyatiga jalb etish;
 - Psixologik qo‘llab-quvvatlash markazlarini tashkil etish;
 - Gender tenglik asosidagi motivatsion treninglar o‘tkazish.

Ekspirimental jarayonlar natijasida talaba qizlarning 68 foizida ijtimoiy faollik darajasi oshgani, 74 foizida esa o‘z-o‘ziga ishonch va liderlik ko‘nikmalari mustahkamlangani kuzatildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishda pedagogik muhit va ta‘lim tizimi hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Faol, interfaol va shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim metodlari talaba qizlarda tashabbuskorlik va mas‘uliyat hissini kuchaytiradi.

Ayniqsa, ijodiy loyihalar, ixtiyoriy (volontyorlik) faoliyatlari, munozarali treninglar va klublar ijtimoiy faollikni oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, o‘qituvchining qo‘llab-quvvatlashi, ijobiy muhit yaratish va shaxsiy rivojlanish uchun imkoniyat berish — ijtimoiy faollikni kuchaytiruvchi muhim omillardandir.

Bundan tashqari, axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanish, ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy kontent yaratish, ayollar faolligini targ‘ib qiluvchi media loyihalarni amalga oshirish ham talaba qizlarning faolligini oshirishda zamonaviy yo‘nalishlardan biridir.

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish uchun oliy ta‘lim muassasalarida maxsus pedagogik shart-sharoitlar yaratilishi zarur.
2. Ijtimoiy faollikni oshirishda interfaol metodlar, motivatsion treninglar va loyiha asosidagi ta‘lim samarali natija beradi.
3. Pedagogik jarayon shaxsga yo‘naltirilgan, gender tenglik tamoyillariga asoslangan holda tashkil etilishi kerak.
4. Talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish ularning shaxsiy o‘sishi, kasbiy mahorati va kelajakdagi liderlik salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – T.: 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni. – T.: 2016.
3. Jalolova N. “Talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini shakllantirishning pedagogik asoslari.” – T.: TDPU, 2021.
4. UNESCO. *Gender Equality and Education: Transforming Teaching and Learning*. – Paris, 2022.
5. Abdullayeva M. “Pedagogik psixologiya.” – T.: Innovatsiya, 2019.
6. Баранов А. А. Стресс-толерантность педагога: теория и практика. — М.: Изд-во Ижевск, 2002. — 422с.
7. Кратко А. А., Якуба Е. А. Социология. — Харьков: Изд-во Константа, 1996. — 192с. Комарова С. Л. Оптимизация отношений субъектов политической деятельности: автореферат к дис. канд. психол. наук: 19.00.05. — М. — 2002. — 29с.

8. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. — М.:Изд-во Смысл, 2007, 1ое изд. — 513 с.
9. Мясищев В. Н. Психология отношений. — М.: Статус, 1995. — 217 с.
10. Пилипчевская Н. В. Изучение социальной активности студентов педагогического вуза: теория и практика // Вестник Томского государственного педагогического университета. — Томск. — 2008. — Выпуск 2 (76). Серия «Педагогика». — С. 15–19